

Pengaruh cuaca terhadap penyebaran nyamuk malaria menggunakan pemodelan berbasis agent NetLogo

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung), Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

itb.ac.id@gmail.com

Abstract— Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasite Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (anopheles) betina, di dalam penelitian ini dilakukan simulasi penyebaran malaria dengan menggunakan NetLogo. NetLogo adalah pemodelan berbasis agen, agen disini adalah berupa nyamuk dan manusia. Selain itu lingkungan juga masuk kedalam faktor yang mempengaruhi penyebaran seperti suhu dan kelembaban. Pada hasil implementasi didapatkan hasil perbandingan antara manusia yang terinfeksi dan manusia yang rentan. Begitu juga dengan perbandingan nyamuk yang terinfeksi dan nyamuk yang rentan.

Keywords: malaria, NetLogo, Pemodelan Berbasis Agent, penyebaran malaria. INTRODUCTION

I. PENDAHULUAN

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasite Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (anopheles) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki ataupun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak dan orang dewasa. Di Indonesia tercatat tahun 2017 jumlah kasus Malaria mencapai 261.617 orang di Indonesia [1]. Oleh karena itu diperlukan pemantauan setiap tahunnya untuk mengendalikan penyebarannya. Simulasi ini diharapkan bisa dipakai untuk mengendalikan penyebaran penyakit malaria sehingga bias digunakan untuk pencegahan seperti fogging, vaksinasi, meningkatkan sarana kesehatan, penyuluhan dan sebagainya.

Simulasi yang digunakan disini adalah menggunakan NetLogo, yaitu suatu platform open source yang berguna untuk pemodelan berbasis agen. Pada NetLogo terdapat library untuk simulasi epidemi, tetapi hanya terjadi antara manusia dengan manusia tanpa ada perantara. Jadi, disini ditambahkan juga sebuah agen baru yaitu “nyamuk” sebagai perantara penyakit malaria tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah Bagaimana membangun sebuah pemodelan penyebaran Malaria menggunakan NetLogo, Menganalisis kejadian yang terjadi dalam proses penyebaran

Malaria, menyimpulkan dan mengevaluasi hasil simulasi yang didapat.

Sebagai Batasan dari penelitian disini adalah yang menjadi objek/ agen disini hanya manusia dan nyamuk saja. Parameter yang digunakan disini adalah cuaca (suhu dan kelembaban) dan demografi (laju pertumbuhan penduduk). Pemodelan hanya menggunakan NetLogo dan Data kesehatan mengikuti yang ada pada profil kesehatan Indonesia 2017

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Penyebaran malaria

Gambar 1 Diagram penyebaran malaria melalui nyamuk

Pada Gambar 1 menunjukkan penularan malaria hanya terjadi jika ada nyamuk yang terinfeksi virus anopheles menggigit manusia sehat, sehingga jika manusia yang terjangkit virus anopheles tersebut digigit oleh nyamuk yang sehat, maka nyamuk itu menjadi terinfeksi oleh virus anopheles, dan begitu terus untuk selanjutnya.

B. Pengaruh iklim terhadap nyamuk

Suhu memiliki pengaruh terhadap perilaku nyamuk [2][3], hal ini bisa dilihat pada Tabel 1

Tabel 1
Pengaruh suhu terhadap perilaku nyamuk.

Rentang (°Celcius)	Perilaku Nyamuk
$0 \leq \text{suhu} \leq 10$ dan $\text{suhu} > 39$	Tidak aktif
$10 < \text{suhu} < 20$	Terbang acak
$20 \leq \text{suhu} \leq 39$	Terbang acak, menggigit
$25 \leq \text{suhu} \leq 27$	Reproduksi

Suhu < 0 dan suhu > 41

Mati

Selain suhu kelembaban juga mempengaruhi perilaku nyamuk^{[4][5]}, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2

Pengaruh kelembaban terhadap perilaku nyamuk

Kelembaban	Perilaku
Kelembaban > 70	Reproduksi, terbang acak, menggigit
Kelembaban ≥ 60	Terbang acak
Kelembaban < 60	mati

Pada Tabel 1 dan Tabel 2 terlihat bahwa suhu dan kelembaban mempengaruhi perilaku nyamuk, yang dari perilaku-perilaku tersebut akan dimasukkan kedalam atribut dari agen nyamuk.

III. METODE

A. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini terdapat 2 data yang diambil, yaitu data kejadian Malaria yang didapat dari laporan Dinas Kesehatan tahun 2017. Dan data iklim berupa suhu dan kelembaban diperoleh dari BMKG.

B. Perancangan

Perancangan dilakukan dengan menggunakan Netlogo, pada Netlogo akan dibuat 2 agen yaitu nyamuk dan manusia yang masing-masing memiliki atribut. Atribut tiap-tiap agen ditunjukkan pada Table 3

Tabel 3
Atribut tiap agen

Agen	Atribut	Keterangan
Nyamuk	No nyamuk	Nomor identitas masing-masing nyamuk
	Umur	Usia dari Nyamuk yang memiliki usia maksimal 33 hari
	Status	Nyamuk memiliki status kesehatan antara rentan atau terinfeksi
	energi	Ketika terinfeksi energi nyamuk tersisa 3 hari (259200 detik) ^[6]
	Fertilitas	Nyamuk hanya mampu bereproduksi sebanyak 4 kali selama masa hidupnya
	Posisi	koordinat tempat nyamuk berada
	Manusia	no_manusia
Manusia	Umur	Manusia memiliki usia maksimal 70 tahun (BPS)
	Status-kesehatan	Infeksi terjadi apabila

posisi

manusia rentan terinfeksi virus karena digigit nyamuk terinfeksi
Posisi atau koordinat tempat manusia berada

Selain itu juga tiap agen diberi behavior, untuk melihat hubungan antar agen pada simulasi NetLogo. Untuk perilaku tiap agen ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Perilaku tiap agen

Agen	Atribut	Keterangan
Nyamuk	Menggigit	Nyamuk akan menggigit manusia jika energi mencapai setengah dari energi maksimum [6]
	Menyebarkan virus	Jika nyamuk telah terinfeksi virus anopheles, dan usianya > 12 hari, maka mampu menyebarkan virus kepada manusia (jacintho et al. 2010)
	Terbang	Terbang pindah posisi koordinat
	Reproduksi	Sekali bertelur nyamuk mampu menghasilkan 100 butir telur, dengan asumsi 10% yang mampu menstransmisikan
Manusia	Bergerak	Menyebabkan pindah koordinat
	Lahir	Penambahan jumlah populasi manusia
	Mati	Pengurangan jumlah populasi manusia

Untuk selanjutnya didapatlah diagram penyebaran malaria pada agen nyamuk sebagai proses yang berjalan pada simulasi, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Diagram state pada agen nyamuk

Berdasarkan Gambar 2, nyamuk yang dibuat bergerak secara random, pada kondisi tertentu akan menggigit manusia dan pada kondisi tertentu pula akan melakukan produksi. Untuk syarat nyamuk melakukan produksi bisa dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Diagram aktifitas reproduksi nyamuk

Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa nyamuk melakukan reproduksi jika seekor nyamuk memiliki umur lebih dari 12 hari, dan pada suhu 25-27 derajat celsius, dan jika nyamuk belum melakukan reproduksi lebih dari 4 kali, dan memiliki energi yang cukup. Pada saat nyamuk melakukan reproduksi maka fertilitas bertambah sebanyak 1.

Gambar 4 Diagram aktifitas perilaku nyamuk menggigit

Pada Gambar 4 menunjukkan kondisi nyamuk melakukan gigitan, nyamuk harus berusia lebih dari 12 hari dan dalam keadaan lapar atau dalam kondisi energi minimal, selain itu juga harus pada kondisi suhu 20 – 39 derajat celsius dan ada manusia di dekat nyamuk untuk digigit. Pada saat nyamuk menggigit manusia, maka energi nyamuk bertambah sebanyak 86400.

Gambar 5 Diagram aktifitas penyebaran malaria

Gambar 5 menunjukkan aktifitas nyamuk setelah menggigit manusia, jika manusia tersebut terinfeksi oleh malaria maka nyamuk tersebut terinfeksi dan mati dalam 3 hari. Sedangkan jika nyamuk terinfeksi dan menggigit manusia sehat, maka manusia tersebut memiliki status terinfeksi dan akan melakukan recovery setelah 7 hari yang di asumsikan 95% dari total nya akan sembuh sedangkan sisanya mati.

C. Implementasi

Selanjutnya melakukan implementasi pada Netlogo, parameter yang digunakan disini adalah jumlah nyamuk, jumlah manusia, tingkat infeksi, dan laju pertumbuhan penduduk. Untuk hasil implementasi melalui NetLogonya bisa dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6 implementasi penyebaran Malaria menggunakan NetLogo

D. Evaluasi

Untuk evaluasi kita akan menguji implementasi kita dengan memasukan parameter-parameter sebagai berikut, yaitu untuk initial-mosquito bernilai 20, initial-human bernilai 100, infection-rate bernilai 59.00 dan laju-pert-manusia bernilai 0.0319. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 7.

Gambar 7 Hasil simulasi menggunakan NetLogo

Terlihat pada Gambar 7 perbandingan manusia antara yang rentan dengan yang terinfeksi berbanding terbalik, karena jika semakin banyak suatu populasi terinfeksi maka semakin rentan juga populasi tersebut terinfeksi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari implementasi yang dilakukan di NetLogo didapatkan grafik dari hasil plot terlihat pada Gambar 8.

Gambar 8 Grafik perbandingan manusia yang rentan dengan yang terinfeksi

Gambar 8 diambil berdasarkan suhu 24 dan kelembaban 85. Terlihat pada grafik bahwa manusia yang terinfeksi berbanding terbalik dengan manusia yang rentan. Karena semakin banyak manusia yang terinfeksi maka manusia yang rentan akan semakin berkurang populasinya.

Selain pada manusia juga diteliti perbandingan pada manusia, juga diteliti perbandingannya pada nyamuk yang ditunjukkan pada gambar 9

Gambar 9 Grafik perbandingan nyamuk yang rentan dengan yang terinfeksi

Terlihat pada Grafik 9 perbandingan nyamuk yang rentan dengan yang terinfeksi, dilakukan pengujian selama 30 hari pada suhu 24 derajat celsius, dimana nyamuk sedang dalam masa terbang dan menggigit tetapi tidak bereproduksi, pada hari ke-1 hingga ke-8 nyamuk yang terinfeksi mengalami penurunan, karena nyamuk yang terinfeksi akan mati setelah 3 hari dan disini nyamuk tidak dalam masa reproduksi, sehingga nyamuk yang awalnya berjumlah 50 akan habis dalam waktu 30 hari jika suhunya 24 derajat celsius yang berlangsung selama sebulan.

Pengujian selanjutnya adalah dengan mengubah suhu dan kelembaban menjadi 26 dan 85, yaitu dimana nyamuk selain menggigit juga mengalami reproduksi pada suhu dan

kelembaban tersebut, dan didapatkan hasil seperti ditunjukkan pada gambar 10.

Gambar 10 Perbandingan manusia yang rentan dengan manusia terinfeksi malaria pada suhu 26 derajat celsius

Dilakukan pengujian selama dua bulan dan terlihat hasil pada plot yang ditunjukkan bahwa jumlah manusia yang terinfeksi mengalami kenaikan yang terus menerus sehingga populasi yang berjumlah 100 pada awalnya terjangkit malaria secara keseluruhan pada hari ke-50 jika berada suhu 26 derajat celsius dimana pada suhu tersebut nyamuk mengalami reproduksi. Pada grafik juga didapat rumus untuk perbandingan manusia yang rentan yaitu $y = 2.1179x - 11.361$ dan manusia yang terinfeksi yaitu $y = -2.0791x + 111.78$

Sedangkan bagaimana kah populasi nyamuk yang rentan dan terinfeksi pada saat suhu yang memungkinkan nyamuk tersebut bereproduksi, hasilnya ditunjukkan pada gambar 11

Gambar 11 Perbandingan nyamuk yang rentan dan nyamuk yang terinfeksi pada suhu 26 derajat celsius

Pada Gambar 11 terlihat bahwa nyamuk yang rentan dan yang terinfeksi mengalami kenaikan yang signifikan, selama 2 bulan nyamuk yang pada awalnya berjumlah 50 bisa meningkat sebanyak hampir 1000 nyamuk, sedangkan yang terinfeksi bisa lebih dari 600 nyamuk, hal ini terjadi jika suhu 25-27 derajat celsius terus berlangsung selama 2 bulan. Pada hasil grafik juga terlihat rumus yang di dapat untuk nyamuk yang terinfeksi : $y = 6.8556e^{0.0801x}$ dan untuk nyamuk yang rentan adalah $y = 12.533e^{0.0632x}$.

V. KESIMPULAN

Pemodelan berbasis agen menggunakan NetLogo untuk simulasi penyebaran Malaria dengan suhu dan kelembaban yang mempengaruhi. Terlihat pada hasil pengujian, perbandingan manusia yang terinfeksi berbanding terbalik dengan manusia yang rentan, begitu juga dengan perbandingan nyamuk yang terinfeksi dengan nyamuk yang rentan. Jika dalam masa reproduksi nyamuk, yaitu suhu 24-27 derajat celsius terjadi selama 2 bulan lebih, nyamuk berkembang hingga 20 kali lipat dari jumlah awal. Diharapkan untuk kedepannya dilakukan pengujian dengan input suhu yang berubah-ubah pada NetLogonya, sehingga bisa dibandingkan dengan hasil aktual bahwa simulasi ini sesuai dengan kondisi sebenarnya atau tidak.

REFERENCES

- [1] Profil Kesehatan Indonesia 2017
- [2] Rodriguez. 2013. Enhancing Dengue Fever Modeling Through a Multi-Scale Analysis Framework – A case Study In The Central Valley Of Costa Rica. San Marcos. Texas University (Disertasi)
- [3] Soegijanto. 2006. Demam Berdarah Dengue. Airlangga University Press. Edisi ke 2. Surabaya (Buku)
- [4] Jacintho LFO, Batista AFM, Ruas TL, mario MGB, Silva FA. 2010. An agent-based model for the spread of the dengue fever. Di dalam : McGraw R, Imsand E, Chinni MJ, editor. Proceedings of the 2010 Spring Simulation Multiconference on – SpringSim Orlando, Florida. New York (ID) : ACM Press
- [5] Jacob A, Pijoh VD, Wahongan GJP. 2014. Ketahanan Hidup Dan Pertumbuhan Nyamuk Aedes Spp Pada Berbagai Jenis Air Perindukan. Jurnal e-Biomedik (eBM), Volume 2, Nomor 3
- [6] Almeida SJD, Ferreira RPM, Eiras AE, Obermayr RP, Geier M. 2010. Multi-agent modeling and simulation of an aedes aegypti mosquito population. Environmental Modelling & software. 25(12):1490-1507
- [7] Ega K Anindhita; Diana Natalia ; Agus Fitriangga. 2017. Pengaruh Pola Perubahan Cuaca Terhadap Tingkat Kejadian Malaria di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 dan 2014. Jurnal Cerebellum. Volume 3. Nomor 1. Februari 2017
- [8] J. Ferrer, J. Albuquerque, C. Prats, D.Lopez, J. Valls. Agent-based Models in malaria elimination strategy design. CC: Creative Commons License, 2011
- [9] Mulyani, Heti. Pemodelan Berbasis Agen pada Penyebaran Dinamis Epidem Demam Berdarah. 2016. Institute Pertanian Bogor : Bogor (thesis)